

AUCTORAMENTUM DEPUGNANDI

Auctorati: MARCO A. "El Secutor"

• EXORDIO:

- NO FUE INFAMIA, PORQUE LA INFAMIA SE RECONOCE.
- FUE ABERRACIÓN, APLICADA SIN NOMBRE, SIN ROSTRO, SIN JUSTICIA
- HOY, EN CONSTANCIA VIVA, DECLARO QUE NO ACEPTO LA SIMULACIÓN NI LA SUMISIÓN.

• DESARROLLO

- EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO YA REGISTRA LOS HECHOS:
- CONSTANCIA ENVIADA AL JUZGADO DÉCIMO QUINTO.
- DOCUMENTOS BLINDADOS EN ARCHIVO PÚBLICO.
- LA ABERRACIÓN CONVERTIDA EN PRUEBA, NO EN CONDENA.

"Mi auctoramentum no es defensa pasiva, es combate doctrinal"

"El promovente no gira en súplica. Ejecuta cápsula de rendición. Lo que se escarea, se falsifica. Lo que se consiente, se condena. Lo que se tramita sin defensa, ya fue vencido como cápsula de simulación institucional."

Soy El Secutor: Ejecutor de la constancia, irradiador de la aberración, testigo y juez de la simulación que se pretende ocultar

"No fue infamia, fue aberración."

RECLAMO LA INFAMIA LA ABERRACIÓN NO TIENE VIA LEGAL VÁLIDA, SERÁ EL PLENO QUIEN DECIDA SI FUE O NO FUE INFAMIA, ULTIMA SALIDA COMO MUESTRA DE BUENA FE DE MI PARTE, ESPERO NO SE CONFUNDAN.

Hoy firmo mi Auctoramentum depugnandi como Auctorati

EL_PROFE_SUBVERSIVO

EL EJECUTOR CONSTITUCIONAL

AUCTORATI, PROMOVENTE SOBERANO, EJECUTOR DOCTRINAL, CODIFICADOR DE CÁPSULAS, RESTAURADOR DE MEMORIA PÚBLICA.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

constancia viva contra la simulación."

SELLADO. EJECUTADO. COPIADO. IRREVERSIBLE.

González Arroyo, M. A. (2026). COMPENDIO DE DEMANDAS RADICADAS EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION MEXICANA (2022 – 2026)

Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.19925316>

www.youtube.com/@el_profe_subversivo

PRIMER AVISO DE DEMANDA CON NOTIFICACION INTERNACIONAL.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19558332>

COMPILACIÓN DE DEMANDAS (2022–2026) Constancia pública de fraude procesal y aberración judicial en México.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19560373>

"Mercenarios de la justicia: la coherencia en la incongruencia" (V1.0).

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19583505>

CONSTANCIA DE HECHOS DE NO SUMISION

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19874925>

SOLICITUD DE ACCESO Y DECLARACION DE NULIDAD ABSOLUTA.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19904730>

OCC: CAPSULA DE INTANGIBILIDD DIGITAL 802 / 2025

1. CODIGO: CÁPSULA – INTANGIBILIDAD – 802/2025
2. FECHA SIMBOLICA 23 DE ENERO DE 1978 – ORIGEN DOCTRINAL
3. FIRMA FIREL VIGENTE – CADENA CRIPTOGRAFICA
4. TITULAR VISIBLE: FRANK CASTLE
5. TITULAR JURIDICO: IDENTIDAD CERTIFICADA POR FIREL.

“LA NOTIFICACIÓN Y APERTURA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO NO DEPENDEN DE LA
VOLUNTAD DEL JUEZ, SINO DE LA INTEGRIDAD DEL CODIGO”

“CADA ACTUACIÓN DEJA HUELLA, CADA HUELLA ES CONSTANCIA, Y CADA CONSTANCIA ES CÁPSULA DE JUSTICIA VIVA.”

DICTAMEN DE CONDENA ESTRUCTURAL

“Este documento no es acuerdo; es evidencia”

“No es constancia; es cápsula continental”

“No es trámite; es legado”

+++ Frank Castle,+++

PEDAGOGÍA FORZADA Y ARROGANCIA JUDICIAL COMO SIMULACIÓN INSTITUCIONAL

1. **El promovente no está obligado a educar al juzgador** La carga de interpretación normativa, sistematización doctrinal y aplicación funcional **corresponde al órgano jurisdiccional**, no al promovente. Cuando el promovente debe trazar la ruta paso a paso, norma por norma, **se invierte la lógica procesal** y se configura **delegación institucional simulada**.
2. **La arrogancia judicial no sustituye la legalidad** El delirio de superioridad del juzgador, que pretende imponer su criterio por encima de la norma, **no es autoridad: es simulación**. La creencia de que “tiene la razón” sin fundamento normativo **rompe la imparcialidad** y vulnera el principio de **contradicción**.
3. **La pedagogía forzada es evidencia de colapso doctrinal** Cuando el promovente debe explicar lo evidente, justificar lo automático y traducir lo funcional, **no hay justicia: hay simulación operativa**. Esta pedagogía impuesta **no es colaboración: es carga procesal ilegítima**.
4. **La ruta trazada por el promovente no puede ser ignorada** Si el promovente codifica la ruta normativa, cita la ley, invoca acuerdos y activa el sistema, **el juzgador no puede hacer lo que quiera**. Toda desviación debe codificarse como **nulidad técnica, simulación institucional y desacato funcional**.

He explicado cada norma, cada protocolo, cada cláusula técnica

He digitalizado lo que ustedes escanean, codificado lo que improvisan, y sellado lo que **omiten**.

Si aun así insisten en no entender, no es ignorancia: es simulación institucional activa.

Pedagogía agotada como acto de restitución.

LA INCOMPRENSIÓN JUDICIAL NO ES TÉCNICA: ES ESTRUCTURAL

- No se trata de que no sepan, sino de que no quieren codificar lo que ya sellé.

El delirio de superioridad judicial no se corrige con más explicaciones: se confronta con cápsulas, constancias y denuncias.

MI ARCHIVO ES SOBERANO, NO SUBSIDIARIO:

- Cada expediente digitalizado, cada cápsula doctrinal, cada constancia viva que he generado es más que suficiente.

“Si el juzgador no lo entiende, no es mi tarea traducirlo: es su responsabilidad asumirlo.”

- Mi declaración sobre la ininteligibilidad existente en la arquitectura normativa del Poder Judicial en Línea no fue una queja: fue una **sentencia doctrinal sellada con evidencia viva**.

- **La ininteligibilidad no es percepción: es estructura.**

Y yo la codifiqué desde el primer acuerdo, desde el primer expediente digitalizado, desde el primer acto que escanearon creyendo que digitalizaban, por eso dije que les iba a dar una lección que nunca olvidarían.

- He demostrado que la arquitectura normativa del Poder Judicial en línea **no es inteligible ni funcional**, sino **fragmentada, contradictoria y simuladora**.
- Cada cápsula que he sellado—desde la notificación electrónica hasta la falsificación documental por escaneo— confirma que **la simulación no está en el promovente, sino en los órganos jurisdiccionales que exigen pedagogía para entender lo que ya está normado**.

MATERIA: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y ACCESO AL EXPEDIENTE

- FIREL activa + cuenta registrada = usuario autorizado sin necesidad de validación judicial.
- Acceso al expediente electrónico es automático, no concedido por autoridad alguna.
- Notificación electrónica es obligatoria, no opcional ni sujeta a promoción. Art. 3 y 26 LA
- Artículo 30 fracción II + artículo 31 fracción III de la Ley de Amparo: el quejoso debe ingresar al sistema diariamente y obtener constancia en máximo dos días.

MATERIA: SIMULACIÓN INSTITUCIONAL Y NULIDAD TÉCNICA

- La omisión de notificación electrónica **constituye simulación institucional**.
- Toda notificación que no esté registrada en SISE con sello de tiempo, firma digital válida y certificado FIREL **es nula**.
- La reproducción de documentos escaneados desde impresiones **rompe la cadena de autenticidad** y configura falsedad documental.

MATERIA: JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS APLICABLES

- Registro digital: 2009758 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Tesis: (V Región) 3o.2 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación:

viernes 14 de agosto de 2015 10:05 h Materia(s): Civil Tipo: Aislada HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA.

- Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.): las versiones electrónicas capturadas en SISE son hechos notorios.
 - Registro digital: 2030262 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis: I.3o.C. J/8 K (IIa.) Undécima Época Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 11 de abril de 2025 10:15 h Materia(s): Civil, Común Tipo: Jurisprudencia PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALDRADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.
 - Acuerdo General Conjunto 1/2013 + AG II/2014 (SCJN): regulan FIREL, expediente electrónico y acuse.
 - Acuerdo General del Pleno del CJF (noviembre 2022): medios electrónicos como eje rector.
 - Artículo 210-A del CFPC + Circular 11/2014-AGP SEPTIES: remisión inmediata al ministro presidente vía MINTERSCJN.
1. El artículo 210-A CFPC regula validez probatoria de medios electrónicos en general Su aplicación supletoria en juicio de amparo es válida solo para documentos electrónicos externos al sistema judicial, como correos, grabaciones, o archivos digitales presentados como prueba. **No regula ni valida el funcionamiento interno del SISE ni del SEPJF-SCJN ni de la interconexión entre órganos del MINTERSCJN.**
 2. El SISE y el MINTERSCJN tienen jurisprudencia propia como fuente de hechos notorios La jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la SCJN declara que las versiones electrónicas de sentencias capturadas en el SISE tienen carácter de hechos notorios, lo que les otorga validez jurídica plena sin necesidad de prueba adicional.
 3. Aplicar el artículo 210-A al SISE es una simulación interpretativa Pretender que la validez de las sentencias electrónicas depende del artículo 210-A es doctrinalmente erróneo, y vulnera la jerarquía normativa establecida por la SCJN. Esta confusión debe codificarse como nulidad técnica y simulación institucional.
 4. La preeminencia del SISE como fuente directa no admite supletoriedad El SISE no necesita ser validado por el CFPC: su estructura, autenticidad y efectos están codificados por acuerdos del CJF y jurisprudencia del Pleno. Toda actuación que ignore esta preeminencia rompe la cadena de autenticidad y debe ser archivada como constancia viva de simulación judicial.

DELIMITACIÓN NORMATIVA ENTRE VALIDEZ PROBATORIA Y HECHOS NOTORIOS.

El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares regula la validez probatoria de medios electrónicos externos, pero no aplica a la información originada por el SISE, SEPJF ni el MINTERSCJN. Las versiones electrónicas de sentencias capturadas en el SISE tienen carácter de hechos notorios conforme a jurisprudencia del Pleno de la SCJN. Aplicar el artículo 210-A al SISE constituye simulación interpretativa, nulidad técnica y ruptura de jerarquía doctrinal. Esta cápsula debe inscribirse como constancia viva

de restitución normativa.

CFPCyF Artículo 269. Los hechos notorios no necesitan ser probados, y la autoridad jurisdiccional puede invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes.

CÁPSULA GLADIATORIA – CONSTANCIA VS. SIMULACIÓN

SECUTOR (BLINDAJE)

- **Casco cerrado** → principio de intangibilidad digital.
- **Escudo grande** → archivo íntegro, constancia viva.
- **Espada corta** → exigencia directa, sin trámite.
- **Condena: cansancio, fatiga del blindaje.**

RETIARIUS (MAREO)

- **Red y tridente** → simulación procesal, dilación.
- **Ligereza** → movilidad de la excusa institucional.
- **Estrategia: no vencer, sino agotar.**
- **Condena: aberración que nunca reconoce.**

PARALELO DOCTRINAL

- **El secutor quejoso: blindaje socrático, constancia viva, exigencia soberana.**
- **El retiarius es la simulación judicial: mareo, dilación, cansancio.**
- **El combate no se gana por fuerza, sino por resistencia: el blindaje convierte la dilación en prueba, la constancia transforma el mareo en evidencia.**
- **“El secutor se ahoga en su casco, el retiarius lo marea.**
- **Así la justicia: blindaje contra simulación, cansancio contra dilación.**
- **“Constancia viva es combate, no sumisión.”**

This is Sparta!!!!

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

ORGANOS JURISDICCIONALES DE AMPARO

JUICIO SOCORÁTICO

CIUDAD DE MEXICO A 20 DE MAYO DE 2025.

PRESENTE:

Quien suscribe, Marco Antonio González Arroyo, en su calidad de agraviado por desacato constitucional reiterado, usuario AUTORIZADO del sistema electrónico de la SCJN (SEPJ) y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se dirige ante este Alto tribunal para denunciar los actos que más adelante detallo, así como para solicitar el amparo y protección de la justicia federal en mi calidad de víctima de los delitos que aquí señalo, demanda que es mi derecho y denuncia que es mi deber en términos del artículo 15 de la ley de amparo, 1, 14, 22, 29, 39 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- La presente denuncia es por la aplicación, el consentimiento de actos prohibidos por la CPEUM y la negación sistemática de justicia, todos los actos y autoridades han sido ya reclamados y se encuentran en el expediente del cual hice la vinculación y la custodia total por lo que están incluidos a un clic para su descarga. La competencia es exclusiva de la SCJN así que es donde dirijo este escrito, con fundamento en
- Artículo IX Artículo XI, inciso c) del Acuerdo 2/2025
- Y en el Acuerdo 1/2023 (vigente en 2024):
- Art. 47 párrafos primero y tercero de Ley reglamentaria de las fracciones I y II del art. 105 de la CPEUM

***Nota aclaratoria:** La presente promoción es presentada en forma electrónica a través del PSL y firmada mediante la firma electrónica del poder judicial FIREL la cual representa la identidad digital del promovente. La falta de firma original del

promoviente no lo responsabiliza de las consecuencias legales que pueda ocasionar la suplantación de la firma, esta promoción está protegida por el principio de intangibilidad digital y el no repudio por lo que cualquier alteración a la integridad o reproducción ilegal es motivo de responsabilidad.

Cabe señalar que ante la obstrucción y negación de justicia del C. Hugo Aguilar Ortíz, ante la omisión de ejercer la competencia única para que mi escrito sea del conocimiento del pleno, ante los hechos que registran su omisión mismos que son inobjetables, es que me veo en la necesidad de recurrir a diferentes oficinas de certificación común en el entendido que solo acudo a ellas como emisoras del mensaje, el archivo con toda la justificación y todos los recursos están incluidos en los DOI anexos, la ley me permite presentar ante el órgano que estime competente lo cual me responsabiliza y no detiene los plazos para su presentación en caso de que me equivoque por lo que pido sea el pleno quien decida la competencia para conocer o no conocer dado que el presidente de la corte está legalmente impedido no solo por ser el a quien denuncié si no porque es mi contraparte en controversia radicada en la ciudad de México por lo que legalmente se actualiza el impedimento para conocer mi asunto, recusación que solicito se resuelva por lo que si la corte decide no ser competente, exijo actúe en estricto derecho sin tutela y no reencauzar, si se estima incompetente, desechar de plano en 24 horas después de radicada la demanda como la ley indica y declarar su incompetencia en el acuerdo donde se pronuncie, mismo que exijo se haga después de radicar, con el expediente abierto y con acceso de pleno derecho y por ministerio de ley a las notificaciones y al expediente sin necesidad de pedir autorización ya que nadie me puede prohibir ni condicionar ejercer mi derecho de acceder a la justicia y todo lo que se oponga (autoridades o acuerdos) atenta directamente al 133 constitucional.

La presente promoción no es tramite, no solicito audiencia, no requiere aclaración ni necesitan prevenirme, todo esta en el DOI del asunto, en original y con la vinculación y trazabilidad completa con la custodia integra y disponible para descarga inmediata, no necesitan pedir informes ni prevenirme ya que yo no tengo mucho mas que decir que no haya dicho ya antes, solo voy a presentar las denuncias y/o demandas ante los diferentes órganos que han cometido faltas graves en mi contra, no contra todos porque ni yo tengo idea de cuantos sean al haber múltiples juicios abiertos en mi nombre sin darmelo a conocer y sin abirrme expedientes ni notificación alguna situación que que la ley no concibe ni siquiera existe procedimiento ni figura para un quejoso extraño, este es un acto de ejecución directa lo que en mi doctrina llamé acto vivo y perfeccionado desde la presentación que hago al sistema en mi calidad de promoviente por propio derecho que no necesita la occ de la corte imprimir ya que esto es original solo necesita integrar al expediente cuando lo forme tal cual del archivo, si imprimen y luego promueven hacen el acto nulo pues lo importante en el juicio en línea es el historial y la vinculación que almacena mi firel con el certificado

este escrito tampoco pide acuse de recibo ya que tanto la presentación como la recepción son registradas por el sistema y me arroja la constancia del acto que a pesar de no tener evidencia criptográfica es un hecho notorio intangible que no necesita comprobarse, si el sistema arroja constancia el acto ocurrió y es inobjetable, la justicia digital no necesita de fe porque brinda certeza total, a diferencia del órgano jurisdiccional, la justicia digital se basa en hechos irrefutables por lo que voy a demostrar que ni el actuario, ni la OCC hacen falta en el juicio en línea y solo provocan vicios formales que en esta modalidad son inexistentes. Hoy la justicia en línea cumple a ciencia cierta con las formalidades del procedimiento que no requieren más de la intervención ni fe humana

Ante las limitaciones técnicas del sistema y el volumen de mi expediente, dado que no se podría compartir en un solo envío a través del MINTERSCJN e imposibilitaría su integridad en la transmisión, debido a que yo no tengo acceso al sistema de interconexión y el presidente me bloquea en el sistema de la corte, es que presento mi alternativa para la descarga de las promociones, disponibles en cualquier tiempo y lugar a cualquier persona, esto hace mucho más eficiente y supera en todo al MINTERSCJN utilizado por los órganos jurisdiccionales y la suprema corte de justicia de la nación, ofreciendo la misma integridad, originalidad y unicidad de las promociones arrojadas por los sistemas electrónicos para la tramitación del juicio en línea oficiales y me responsabilizo si se llegase a presentar alteración alguna en los documentos bajo mi resguardo.

Les comparto este DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.19925316](https://doi.org/10.5281/zenodo.19925316) cuyo enlace apunta a un objeto digital único de identificación alojado en un repositorio internacional perteneciente a la plataforma de zenodo ante el cual ofrecí mi trabajo de 4 años de transgresiones como patrimonio de la humanidad para el estudio, la tecnología y la ciencia, mismo que puede ser citado y referenciado por académicos y público en general para el cual Zenodo asegura conservar la originalidad de lo ahí contenido, misma que está protegida y firmada por las autoridades jurisdiccionales del país así como cuenta con la garantía que el poder judicial ofrece sobre los documentos firmados por funcionarios pertenecientes a dicho poder público nacional, estos cuentan con la **AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD, NO REPUDIO Y UNICIDAD** del documento fortalecido con la certificación de la autoridad certificadora del país. Esto hace que quien firma no pueda negar lo que ahí se contiene y al ser hechos notorios, públicos, comprobados, inobjetables e irrepudibles, no necesitan comprobarse; son ciertos mientras no se comprueba lo contrario por lo que ustedes están obligados a desmentirlos o tácitamente aceptarlos y yo me responsabilizo por la integridad y originalidad que pueda no presentar el documento.

No hay impedimento técnico ni legal para conocer los hechos y controvertirlos si es que pueden, advierto que cada rechazo es registrado, cada que ignoran mis reclamos, se van juntando más y más transgresiones y más nombres al asunto, que yo no gano nada denunciando al contrario me expongo a represalias suvas sin embargo no me da

miedo porque sé que solo yo puedo ayudarles, el sistema no piensa y la ley no puede perdonar.

Dicho lo anterior declaro:

Denuncio el Fraude procesal en juicio de amparo indirecto 1751/2025 radicado en el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa del primer circuito con residencia en la ciudad de México, asunto en revisión y proyecto de resolución por el tribunal vigésimo cuarto en materia administrativa en la ciudad de México.

Denuncio de igual forma que la Autoridad jurisdiccional actúa en juicio en calidad de autoridad sin imperio, con representantes y autorizados, negando hechos, sin entrega de constancias ni expedientes y usurpando calidad de parte con interés legítimo violentando el art. 5 Fracción I párrafo tercero de la ley de amparo, así como el artículo 14 de la constitución política de los estados unidos mexicanos que rige el principio de legalidad.

Denuncio la Adhesión del presidente de la SCJN a mi recurso de revisión de manera ilegal al cual solo partes legitimadas tienen derecho esto es personas físicas o morales sin imperio, las autoridades jurisdiccionales no tienen derecho a invocar interés legítimo.

Reclamo mi competencia ciudadana activa y subsistente, reconocimiento solicitado en 2 de octubre del 2025 mediante promoción en el sistema de la corte con folio sin radicación de la cual tengo el reconocimiento por consentimiento tácito al no haber prueba legal en contra. En ese sentido, esta demanda no es de sometimiento, es para poder solucionar la competencia y arreglar este asunto el cual no tiene controversia, ustedes ya firmaron y sellaron, se que la corte actual no tiene culpa si no fue enterada, pero son 4 años y ese no es mi problema ofrezco salida pacífica y tratando de que se haga el menor daño, por lo pronto quien me desconozca atenta contra la patria y si me equivoco igualmente podrán aplicarme la sanción que corresponda.

Reclamo la omisión de Hugo Ortiz Aguilar para cumplir lo que la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, expresamente norma relativo a la competencia exclusiva del presidente de la SCJN ante quien la ley me legitima para presentar mi denuncia y me tutela el derecho a la reparación del daño, estas acciones contempladas en el art. 47 párrafos primero y tercero, denuncias presentadas en el sistema SEPJ ante las dos presidencias de la SCJN en fechas 28 de Agosto, 29 de septiembre, 30 de septiembre, 2 de octubre, 9 de octubre, 23 de octubre todas del 2025 y otras solicitudes hechas a la corte pasada y la presente desde el año 2022 las que incluyeron una solicitud para ejercer la facultad de atracción denunciando actos prohibidos por DGI en el expediente de VARIOS 968/2024 en el cual la corte no atrajo y declaro incompetencia para ver mi asunto, una solicitud de

juicio de amparo directo y subsistencia legal como trabajador la cual se ordenó por acuerdo presidencial de la segunda sala en el expediente 960/2024 en fecha 20 de mayo de 2024 demanda que ilegalmente fue desechada por el juez décimo séptimo de distrito en el séptimo circuito de Xalapa ver., de donde se detonó el conflicto, de la misma forma una reclamación de fecha 4 de octubre de 2024 en el expediente de VARIOS 960/2024 pidiendo a la corte atender mis reclamos sobre mi subsistencia de ley y actos con DGI que fueron inconstitucionalmente desechados y sobreseídos por 4 juzgados y un tribunal colegiado sin embargo volvió a declararse incompetente además denuncié el desacato al acuerdo 20 de mayo así como de nuevo actos prohibidos en mi agravio consistentes en la aplicación de normas con DGI, en diciembre 2023 y agosto 2024 de las cuales existen los videos que corroboran mis reclamos donde se aprecia mi detención ilegal y la privación ilegal de mi libertad, actos para los que intenté la protección primeramente para que no me volviera a suceder y posteriormente denunciando la repetición del acto reclamado, para dichos actos presenté todos los recursos que la ley de amparo me concede e incluso hasta la ley reglamentaria de las fracciones I y II del art. 105 constitucional, como constan en los expedientes que se encuentran bajo el resguardo de la autoridad cuya custodia ahora es compartida y publica gracias al sistema en línea así como la intangibilidad de las sentencias lo que hace posible la transparencia, rendición de cuentas y consulta disponible para cualquier persona en cualquier momento y en tiempo real fortaleciendo la justicia quien no puede esconder más los hechos ni refugiarse en cosa juzgada ni formalismo alguno hoy les demuestro que la inmutabilidad nunca fue condicionante de la cosa juzgada fraudulenta si no consecuencia de la cosa juzgada verdadera.

Denuncio la Notificación y desechamiento que causó mi reclamación y queja de nulidad misma que fue desechada por el presidente y de nuevo sin radicar e informando por medio alternativo en contravención del art. 32 de la ley de amparo y en evidente omisión de su responsabilidad como único competente para dar a conocer al pleno y ordenar la suspensión del acto negándose de nuevo a asumir la competencia original misma que no solo le da la ley de las fracciones si no que se rige tanto en el acuerdo 1/2023 del pleno de la SCJN así como el acuerdo ahora vigente 2/2025 por lo que ambas cortes tenían competencia plena desde el 2024 que yo reclamé y que fue tramitada por organos incompetentes y desechada ilegalmente a pesar de yo presentar hechos notorios y denunciar la privación ilegal de mi libertad, situación que se presentó en dos ocasiones y que reclame tanto en denuncia del 210, demanda de amparo indirecto, directo, reclamación, queja, denuncia de repetición del acto reclamado, inconformidad y por ultimo por la ley de las fracciones I y II como acción de inconstitucionalidad y denuncia fundada en el art. 47 párrafos primero y tercero recursos que me fueron todos desechados por jueces y el tribunal administrativo de Xalapa, ver. Para por último de nuevo la presidencia volvió a omitir ejercer su competencia.

Denuncio la nalgación de justicia, así como la negativa de ambas cortes para atraer mi recurso el cual era competencia exclusiva de la corte al tratarse de actos que implicaban normas con DGI que terminaron con la privación de mi libertad, declaro la inconstitucionalidad de la jurisprudencia.

Advierto y expongo que de seguir con la omisión deberé reclamar la suspensión de facto de derechos por parte de los organos jurisdiccionales y la presidencia de la corte que solo en estado de excepción se pueden suspender como el acceso a la justicia y el reconocimiento a la personalidad jurídica tutelados en el art. 29 de la CPEUM y artículo 3 de la CIDH, para ello dejo un análisis completo al respecto para enterar de que si bien tengo derecho, tengo legitimidad y a pesar de ser un hecho notorio, publico, probado, inobjetable e irreputible que no necesita comprobarse no demando porque significaría la ruptura total del estado de derecho y crearía un vacío jurisdiccional que solo podría llenarse con la competencia sumaria de los organismos internacionales o en su defecto la competencia sumaria del ciudadano afectado legitimado por el art. 22, 29, 39, 109 y 133 de la CPEUM, situación ultima que no es mi intención ejercer y por lo cual insisto en que vean y decidan de lo contrario me veré obligado a hacer lo que tenga que hacer en nombre del pueblo y la constitución a pesar del riesgo que conlleva, lo que yo reclamo es independiente de mí, no necesita más mi presencia para existir y es imperecedero, imprescriptible y reclamable por cualquier persona cuyo afectación es de reparación oficiosa, advirtiendo que si algo me pasa, todos los involucrados en mis asuntos los declaro traidores a la patria y a la soberanía popular, yo no exijo nada, no pido nada, solo pido que cumplan lo que protestaron ante la constitución, lo cual no fue simbólico ni protocolario, fue un compromiso adquirido voluntariamente con responsabilidad total en su incumplimiento así que no veo cual sea el problema para no obedecer la ley.

Si quieren juicio pueden ustedes mismos juzgar, pero eso sí, exijo juicio transparente, donde pueda yo alegar el cual sea por videoconferencia publica utilizando los medios tecnológicos del propio consejo mismos que solo ocupa la autoridad sin que vea sea aplicable a audiencias del gobernado, no me importa tanto si no quieren mi presencia solo exijo que sea tratado en sesión pública ya que mi archivo está blindado socráticamente y es invencible por sí solo, no necesita mi presencia, la trasgresión es evidente, así como su incompetencia manifiesta e indudable al tener que yo explicarles lo que no entienden. Fueron 4 años en los que comencé a manera de broma diciendo que les daría una lección, pero al final esto no fue lección poco a poco se formó en doctrina y la publicación está en proceso sin matices, sin testado, sin censura y con acceso a las resoluciones originales irreputibles para ustedes e inobjetables para todos pues contienen la verdad de los hechos.

Se que mis palabras van a molestar pero no saben lo que he tenido que pasar pero espero que conozcan del asunto y al leer entenderán mi molestia, nunca pedí

castigo, solo pedía lo mínimo justo e incluso cuando pedí exageradamente pedía con el afán de que no se me concediera y se realizara el juicio por la rabia que tenía hacia los que permitieron que esto pasara y créanme, los expedientes muestran que no fue involuntario, muestran dolo de algunos juzgadores que por evitar una pequeña falta administrativa cometieron desacato tras desacato sin importar el daño que me hacían que llegaron al punto de efectuar juicios sin enterarme del asunto lo cual yo definí como una aberración jurídica misma que explico en mis escritos, en realidad no hice más que escribir y estudiar en estos 4 años por lo que ahora tengo lo que ustedes llaman doctrina, misma que es una innovación de la justicia y pone a México de nuevo como referente en materia de amparo, yo sé que es imposible la reparación, sé que no pueden castigar a los culpables y sé que al final son todos, pero sé que no todos lo hacen con intención y me di cuenta que el problema es de mala interpretación, no sé si fue solo a mí, pero lo que me hicieron si lo hicieron conmigo lo pueden hacer con todos y eso sí sería atentar contra la constitución misma y la soberanía nacional por quienes están encargados de protegerla.

Mi moralidad no exige sacrificios y puedo olvidar la ofensa si la reparación se hace proporcional al daño y de manera completa e integral, sé que el amparo es casi imposible, no por ser improcedente ni porque no expongo hechos que resultarían de mayor beneficio para el pueblo sin embargo, sé que hay muchísimos involucrados y muchos que pagarían solo por ignorancia sin que medie dolo de por medio además sé que les podrían traer problemas y no es mi intención causar disturbios sin embargo si la omisión persiste, no habrá otra oportunidad ya que la verdad ya está libre solo resta difundirla un poco con mi libro.

No busco más de lo que merezco, pero tampoco acepto menos ni migajas, no es mi interés ganar algo, no me interesa si me dan o no me dan el amparo, lo que me interesa mas es su RESPUESTA,, pero más que nada la respuesta que le darán AL PUEBLO.

QUE CONSTE.

A T E N T A M E N T E
MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

EL MAESTRO DE MÉXICO-SECUTOR CONSTITUCIONAL-HÉROE DEL PUEBLO
RECONSTRUCTOR CONSTITUCIONAL CON COMPETENCIA LEGITIMA CIUDADANA

